
Impact Factor : 5.963 (IIJF)

UGC NO.46953

Registration No. 1803/2008

ISSN :- 2319-6297

The Original Source

Journal for All Research

An Interdisciplinary Quarterly Research Peer Reviewed Journal

Editor in Chief
Prof. (Dr.) Ashok Kumar Singh

Editor
Dr. Rajeev Kumar Srivastav
Dr. B.K. Srivastav

Founder
Late Prof. S.N. Sinha
Eminent Historian & Former HOD
Dept. of History
Jammia Millia Islamia, New Delhi

Volume 7

No. -26

(Oct.-Dec. 2023)

Published by
Centre for Historical and Cultural Studies & Research
Varanasi (U.P.) India

Content.....

1.	दो वर्षीय बी0एड0 और डी0एल0एड. के प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण अभिक्षमता के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन विवेक कुमार त्रिपाठी प्रो. सुधीर कुमार वमा		1-8
2.	बौद्ध साहित्य में वर्णित आर्थिक जीवन के विकास की आधारशिला-कृषि डॉ0 प्रदीप सिंह		9-11
3.	भक्ति साहित्य की पृष्ठभूमि निर्मला यादव		12-13
4.	हिन्दी दलित : कहानी की विचार-भूमि बृजेश कुमार यादव	...	14-16
5.	ललित निबन्धकार विवेकी राय के उपन्यासों में सामाजिक जीवन डॉ0 प्रमोद कुमार		17-19
6.	हिन्दी भाषा में राष्ट्रीय संस्कृति डॉ0 कृष्ण मुरारी पाल		20-22
7.	Untouchability in the Eyes of <i>Bhagavadgita</i> Pravin Pralayankar		23-28
8.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शैक्षिक विचारों का सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य डॉ0 विनय कुमार मिश्र		29-32

दो वर्षीय बी०एड० और डी०एल०एड. के प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण अभिक्षमता के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन

विवेक कुमार त्रिपाठी*
प्रो. सुधीर कुमार वर्मा*

सारांश

शिक्षकों के अभिक्षमता में कमी के कारण हमारा शिक्षा तन्त्र पंगु हो गया है। भावी शिक्षकों की गुणवत्ता में अभिवृद्धि के लिए उनमें दो वर्षीय बी०एड० और डी०एल०एड. के प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण अभिक्षमता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है। अच्छा शिक्षण शिक्षकों की वृत्तिक तैयारी पर निर्भर करता है। इसके लिए आज इस बात की तीक्ष्ण आवश्यकता अनुभव की जा रही है कि प्रशिक्षु शिक्षक देश व समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा में अपना योगदान दें। इसके लिए नई तकनीक, नए ज्ञान एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 इनको अपने को तैयार करना है। इस दृष्टि से दो वर्षीय बी.एड. और डी.एल.एड. के प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण अभिक्षमता के प्रति दृष्टिकोण की जाँच करना आवश्यक है। शोधपत्र का उद्देश्य दो वर्षीय बी०एड० और डी०एल०एड. के प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण अभिक्षमता का तुलनात्मक अध्ययन करना। इसकी विधि वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि है। अध्ययन में पाया दो वर्षीय बी.एड. के पुरुष प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता महिला प्रशिक्षणार्थियों की अपेक्षा उच्च है।

कुंजी – शिक्षण अभिक्षमता, दो वर्षीय बी.एड. एवं डी.एल.एड. प्रशिक्षण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020।

प्रस्तावना

शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक का कार्य निष्पादन सर्वाधिक महत्व का निवेश है। शिक्षा से सम्बन्धित प्रत्येक योजना का सफल क्रियान्वयन शिक्षकों के वैयक्तिक व्यवहार, शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं का कार्य निष्ठा पर निर्भर करता है। अपने शिष्यों के कल्याण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध, परिश्रमी व सृजनशील शिक्षकों ने शिक्षा प्रणाली में व्याप्त असंतोष व नगण्य लाभों के बावजूद अपनेव्यावसायिक दायित्वों को समर्पण भाव से निभाया है। शिक्षकों से बड़ी आशाएँ लगाई जाती हैं परन्तु आज अन्तिम विकल्प के रूप में युवक एवं युवतियाँ शिक्षण व्यवसाय चुनती हैं। अनुपयुक्त शिक्षकों के कारण हमारा शिक्षा तन्त्र पंगु हो गया है। भावी शिक्षकों की गुणवत्ता में अभिवृद्धि के लिए उनमें दो वर्षीय बी०एड० और डी०एल०एड. के प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण अभिक्षमता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है।

सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण

सुशील कुमार त्रिपाठी एवं नीलम खरे (2018)¹, 'विद्यालयों में शिक्षकों की शिक्षण सक्षमता एवं प्रासंगिक दक्षताओं का अध्ययन सार' में पाया, भावात्मक क्षेत्र की प्रासंगिक दक्षता पर ग्रामीण और शहरी परिवेश के अध्यापकों के प्राप्ताकों के मध्यमान ग्रामीण क्षेत्र का अधिक पाया गया। परन्तु सांख्यिकीय गणना में मध्यमानों में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। इसलिए

* शोधछात्र, बी.एड./एम.एड. विभाग, शिक्षा एवं संहबद्ध विज्ञान संकाय, महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

* बी.एड./एम.एड. विभाग, शिक्षा एवं संहबद्ध विज्ञान संकाय, महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

कहा जा सकता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अध्यापक प्रासंगिक दक्षता पर एक समान रूप से उपलब्धि हासिल कर सकते हैं।

रविकान्त गौड़ एवं चौधरी चरण सिंह (2020)² ने 'प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत बी.एल. एड. चार वर्षीय और डी.एल.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण शिक्षकों की शिक्षण दक्षता और शिक्षण प्रभावशीलता का शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के सन्दर्भ में तुलनात्मक अध्ययन' में पाया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को ऐसी अनुदेशनात्मक तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए जिससे बच्चों को सीखने की प्रेरणा मिल सके प्रभावशाली एवं दक्ष शिक्षक सदैव शिक्षार्थियों की योग्यताओं को ध्यान में रख कर अधिगम की विभिन्न क्रियाओं को निर्धारित करता है।

दीपा आचार्य एवं नवीन शर्मा (2020)³, ने 'शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण दक्षता का विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि' शोध में शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण दक्षता का विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, अभिप्रेरणा तथा सृजनात्मकता पर प्रभाव का अध्ययन किया है। जिसमें उन्होंने पाया कि सहशिक्षा शिक्षा शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों तथा महिला शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों दोनों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण दक्षता लगभग समान है इसलिए वहाँ के विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा व उपलब्धि भी समान ही रहती है, परन्तु महिला शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों की सृजनात्मकता, सहशिक्षा शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों की अपेक्षाकृत अधिक पाई गई तथा इसमें देखा गया कि शिक्षकों की शिक्षण दक्षता विद्यार्थी की उपलब्धि अभिप्रेरणा व सृजनात्मकता को बहुत प्रभावित करती है। इसलिए शिक्षकों की शिक्षण दक्षता उच्च कोटि की होनी चाहिए।

अरि अयुंडा, एडांग कोमारिया एण्ड डायना अचमद (2021)⁴, फ्लैडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, एक तीन-श्रेणी प्रणाली है कक्षा के अंदर संचार की संभावनाएं। इस अध्ययन की पद्धति गुणात्मक अध्ययन थी। लेखक इस अध्ययन के उपकरण के रूप में अवलोकन पत्रक और वीडियो रिकॉर्डिंग का उपयोग किया। परिणाम इस अध्ययन से पता चला है कि अप्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता श्रेणी का प्रतिशत 9.7 प्रतिशत था, प्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता श्रेणी 40.32 प्रतिशत थी, और छात्रों की बात का प्रतिशत था पहली बैठक के लिए 50 प्रतिशत। हालांकि, दूसरे के लिए एक अलग प्रतिशत था बैठक। दूसरे के लिए कक्षा के अंदर 50 प्रतिशत से अधिक मौखिक व्यवहार बैठक छात्रों की बातचीत श्रेणी द्वारा खर्च की गई, उसके बाद सीधे शिक्षक वार्ता हुई श्रेणी, 32.21 प्रतिशत, और अप्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता श्रेणी, 16.8 प्रतिशत। थोड़ा था की श्रेणी में पहली बैठक और दूसरी बैठक के बीच सुधार छात्र वार्ता श्रेणी और अप्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता श्रेणी।

शोधपत्र की समस्या

दो वर्षीय बी०एड० और डी०एल०एड. के प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण अभिक्षमता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का अध्ययन।

पारिभाषिक शब्दावली

किसी भी शोध कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि शोध के शीर्षक में आए हुए शब्दों तथा शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया जाय जिससे शोध कार्य को पूरा करने की स्थिति न हो। इनका स्पष्टीकरण निम्नवत् है -

दो वर्षीय बी०एड० और डी०एल०एड. प्रशिक्षणार्थी -

सरकारी स्कूल में अध्यापक बनने के लिए बी०एड० एवं डी०एल०एड० दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स कर रहे छात्र-छात्रायें हमारे अध्ययन के प्रशिक्षणार्थी हैं। प्री-प्राइमरी से प्राइमरी स्तर तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए डी०एल०एड० जरूरी है एवं दूसरी ओर अपर प्राइमरी से सेकेंडरी स्तर तक के स्कूलों में अध्यापन कार्य के लिए बी.एड. दो वर्षीय कोर्स रहा है।

शिक्षण—अभिक्षमता

शिक्षण को एक कला एवं विज्ञान दोनों की संज्ञा दी जाती है। जब शिक्षण को एक कला के रूप समझने का प्रयास करते हैं तब यह अवधारणा होती है कि अच्छे शिक्षक जन्मजात होते हैं तथा उनमें प्रतिभाशाली शिक्षण के विशेष कौशलों का समावेश होता है, जिनका वह कक्षा शिक्षण के दौरान उपयोग करते हैं।

विद्यम (1937) – “किसी विशिष्ट प्रशिक्षण के उपरान्त दिये गये क्षेत्र में कुछ ज्ञान या कौशल या प्रतिक्रियाओं के समुच्चय को अर्जित करने को किसी व्यक्ति की योग्यता को लाक्षणिक रूप से व्यक्त करने वाली विशेषता अथवा दशाओं का समुच्चय अभिक्षमता है।” प्रस्तुत अध्ययन में शिक्षण अभिक्षमता का तात्पर्य शिक्षण—दक्षता मापनी के संदर्भ में अध्ययनों के द्वारा प्राप्त अंकों से है।

उद्देश्य

शोधपत्र का उद्देश्य इस प्रकार है—

1. दो वर्षीय बी०एड० और डी०एल०एड. के प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण अभिक्षमता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. दो वर्षीय बी०एड० और डी०एल०एड. के पुरुष प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण अभिक्षमता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. दो वर्षीय बी०एड० और डी०एल०एड. के महिला प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण अभिक्षमता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना

शोधपत्र की परिकल्पना इस प्रकार है—

1. दो वर्षीय बी.एड. के पुरुष एवं महिला प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. दो वर्षीय डी.एल.एड. के महिला एवं पुरुष प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. दो वर्षीय बी.एड. और डी.एल.एड. के प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोधपत्र की आवश्यकता

शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है जो सिद्धान्त एक समय में अतिमहत्व के माने जाते हैं और कुछ समय बाद में उनका अवमूल्यन संभव है। अतः प्रशिक्षु शिक्षक को अधिक प्रबुद्ध एवं जागरूक करना अपेक्षित है। देश का भविष्य प्रशिक्षु शिक्षकों की गुणवत्ता पर बहुत अधिक निर्भर करता है। अच्छा शिक्षण शिक्षकों की वृत्तिक तैयारी पर निर्भर करता है। इसके लिए आज इस बात की तीक्ष्ण आवश्यकता अनुभव की जा रही है कि प्रशिक्षु शिक्षक देश व समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा में अपना योगदान दें। इसके लिए नई तकनीक, नए ज्ञान एवं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इनको अपने को तैयार करना है। इस दृष्टि से दो वर्षीय बी.एड. और डी.एल.एड. के प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण अभिक्षमता के प्रति दृष्टिकोण की जाँच करना आवश्यक है।

परिसीमा

1. सीमित संसाधन एवं समय को ध्यान में रखते हुए मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ एवं गौतम बुद्ध नगर के दो वर्षीय बी.एड. और डी.एल.एड. के पुरुष—महिला प्रशिक्षणार्थियों को ही न्यादर्श के लिए चयनित किया गया है।

2. अध्ययन को 600 न्यादर्श तक सीमित है।

शोधपत्र की विधि

इसमें वर्णनात्मक अध्ययन के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग उसके उद्देश्य व विशेषता को ध्यान में रखकर किया गया है। इसका सम्बन्ध वर्तमान से है।⁵

समग्र

शोधपत्र का समग्र अध्ययन की जनसंख्या मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ एवं गौतम बुद्ध नगर के दो वर्षीय बी.एड. और डी.एल.एड. के प्रशिक्षणार्थी हैं।

न्यादर्श

“न्यादर्श समग्र या जनसंख्या में चुना गया वह अंश है, जिसमें समग्र की अधिकांश विशेषताएँ निहित हैं।”⁶ न्यादर्श में शोधार्थी द्वारा बी.एड. के 300 प्रशिक्षणार्थियों, जिनमें 150 पुरुष एवं 150 महिला प्रशिक्षणार्थियों एवं डी.एल.एड. के 300 प्रशिक्षणार्थियों जिनमें 150 पुरुष एवं 150 महिलाओं को रण्डम विधि से चयन कर न्यादर्श में सम्मिलित किया है।

उपकरण

प्रस्तुत शोधपत्र में निम्न उपकरण का प्रयोग किया गया है—

बी0एड0 और डी0एल0एड. के प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण अभिक्षमता डॉ. सुरेन्द्र सिंह दहिया एवं डॉ. एल.सी. सिंह द्वारा निर्मित टीचिंग एप्टीट्यूट टेस्ट टीएटी.—डीएस का प्रयोग किया है।

सारणीयन एवं विश्लेषण

सारणी सं. 1

दो वर्षीय बी.एड. के पुरुष एवं महिला प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता की तुलनात्मक स्थिति

विवरण	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	स्वतंत्रता स्तर	't' मान	सार्थकता
पुरुष प्रशिक्षणार्थी	150	36.43	10.24	298	4.483	<0.05 स्तर पर सार्थक है।
महिला प्रशिक्षणार्थी	150	30.80	11.49			

दो वर्षीय बी.एड. के पुरुष एवं महिला प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता की तुलनात्मक स्थिति

दो वर्षीय बी.एड. के पुरुष एवं महिला प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता के प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 36.43 एवं 30.80 है तथा मानक विचलन क्रमशः 10.24 एवं 11.48 है।

स्वतंत्रता स्तर 298 पर 't' का गणिकीय मान 4.483 है जो 't' तालिका के 0.05 सार्थकता स्तर के मान 1.96 से अधिक है, अतः सार्थक है।

सांख्यिकीय दृष्टि से दोनों समूहों में शिक्षण अभिक्षमता में भिन्नता है।

दो वर्षीय बी.एड. के पुरुष प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता महिला प्रशिक्षणार्थियों की अपेक्षा उच्च है।

यहाँ हमारी उपकल्पना "दो वर्षीय बी.एड. के पुरुष एवं महिला प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है" अस्वीकार्य होती है।

सारणी सं. 2

दो वर्षीय डी.एल.एड. के महिला एवं पुरुष प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता की तुलनात्मक स्थिति

विवरण	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	स्वतंत्रता स्तर	't' मान	सार्थकता
पुरुष प्रशिक्षणार्थी	150	25.35	8.46	298	3.991	<0.05 स्तर पर सार्थक है।
महिला प्रशिक्षणार्थी	150	33.03	11.63			

दो वर्षीय डी.एल.एड. के महिला एवं पुरुष प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता की तुलनात्मक स्थिति

दो वर्षीय डी.एल.एड. के पुरुष एवं महिला प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता के प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 25.35 एवं 33.03 है तथा मानक विचलन क्रमशः 8.46 एवं 11.63 है।

स्वतंत्रता स्तर 298 पर 't' का गणिकीय मान 3.991 है जो 't' तालिका के 0.05 सार्थकता स्तर के मान 1.96 से अधिक है, अतः सार्थक है।

सांख्यिकीय दृष्टि से दोनों समूहों में शिक्षण अभिक्षमता में भिन्नता है।

सारणी सं. 3

दो वर्षीय बी.एड. और डी.एल.एड. के प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता की तुलनात्मक स्थिति

विवरण	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	स्वतंत्रता स्तर	't' मान	सार्थकता
बी.एड. प्रशिक्षणार्थी	300	33.62	11.22	598	3.477	<0.05 स्तर पर सार्थक है।
डी.एल.एड. प्रशिक्षणार्थी	300	30.29	12.21			

दो वर्षीय बी.एड. के पुरुष एवं महिला प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता की तुलनात्मक स्थिति

दो वर्षीय बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों एवं डी.एल.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता के प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः 33.62 एवं 30.29 है तथा मानक विचलन क्रमशः 11.22 एवं 12.21 है।

स्वतंत्रता स्तर 598 पर 't' का गणिकीय मान 3.477 है जो 't' तालिका के 0.05 सार्थकता स्तर के मान 1.96 से अधिक है, अतः सार्थक है।

सांख्यिकीय दृष्टि से दोनों समूहों में शिक्षण अभिक्षमता में भिन्नता है।

निष्कर्ष

दो वर्षीय बी.एड. के पुरुष प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता महिला प्रशिक्षणार्थियों की अपेक्षा उच्च है।

उपकल्पना "दो वर्षीय बी.एड. के पुरुष एवं महिला प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है" अस्वीकार्य होती है।

दो वर्षीय डी.एल.एड. के पुरुष प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता महिला प्रशिक्षणार्थियों की अपेक्षा निम्न है।

उपकल्पना "दो वर्षीय डी.एल.एड. के पुरुष एवं महिला प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है" अस्वीकार्य होती है।

दो वर्षीय बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता डी.एल.एड. प्रशिक्षणार्थियों की अपेक्षा उच्च है।

उपकल्पना "दो वर्षीय बी.एड. और डी.एल.एड. के प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है" अस्वीकार्य होती है।

वास्तव में शिक्षा का आधार ही शिक्षक है। इस प्रकार बी0एड0 एवं डी0एल0एड0 प्रशिक्षणार्थी भावी शिक्षा व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। शिक्षण अभिक्षमता की उच्चता इन्हें एक कुशल शिक्षक बनाने के लिए आवश्यक है। वर्तमान अध्ययन प्रशासकों, शिक्षकों, प्रशिक्षकों एवं भावी शोधार्थियों के लिए अपना शैक्षिक निहितार्थ रखता है।

सन्दर्भ

- 1 त्रिपाठी, सुशील कुमार एवं खरे नीलम (2018), विद्यालयों में शिक्षकों की शिक्षण सक्षमता एवं प्रासंगिक दक्षताओं का अध्ययन सार, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रियेटिव रिसर्च थॉट्स, वा. 6, इशू 1, मार्च, पृ. 864-871.